

Зарарли Одатларнинг Талабалар Организмига Таъсири

Юлдашов И. Р., Неъматова. Г.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

Аннотация: Ушбу мақолада сўровнома орқали йиғилган статистик маълумотлар келтирилган. Кўпгина талабаларнинг зарарли одатлари борлиги аниқланди. Кундалик тартиб ва овқатланишга риоя қилмаслик, никотин, алкогольли маҳсулотлар ва стимуляторлардан фойдаланиш бугунги ёшлар орасида соғлом турмуш тарзидан устун туради.

Натижалар таҳлиliga кўра, зарарли одатлар талабалар орасида кенг тарқалган муаммо ҳисобланади.

Калит сўзлар: алкогольли ичимликлар, зарарли одатлар, кундалик тартиб, никотинга қарамлик, сўровнома, талабалар, энергетик ичимликлар.

Кириш. Зарарли одатлар - бу бизнинг жисмоний, руҳий ва маънавий саломатлигимизга салбий таъсир кўрсатадиган моддаларга қарамлик [1]. Спиртли ичимликлар, никотин, носоғлом озиқ-овқат ва носоғлом кундалик тартиб - бу эндигина вояга етган талабалар дуч келиши мумкин бўлган муаммолардир.

Бошқа шаҳарларга кўчиб ўтиш, ота-оналаридан ажралиб чиқиш, ўзларини янги муҳитда топиш ва замонавий "трендларга" эргashiш орқали ёшлар ўз соғлиғи ҳақида ўйламасдан мойилликка берилишади.

Кўпинча, вақтни тежаш мақсадида, талабалар носоғлом овқатларни фойдали овқатлар билан алмаштириш имкониятини кўриб чиқмайдилар.

Уйқу вақти ёки тўйимли нонуштадан бирини танлашда аксар талабалар вақтни нотўғри бошқариш ва иш – ҳордиқ олиш жадвалига риоя қилмаслик туфайли уйқуга тўймаганликлари сабабли қўшимча ўн дақиқа ухлашни афзал кўришади.

Худди шу сабабга кўра, энергетик ичимликлар талабаларнинг энг сеvimли ичимликларига айланган.

ЖССТ статистикасига кўра, 20 ёшдан 39 ёшгача бўлган одамлар орасида ўлимнинг тахминан 13,5% спиртли ичимликлар истеъмоли билан боғлиқ [2].

Аммо ҳозирда ўсмирлар ва бутун дунёни ўзига жалб қилаётган нарса электрон сигаретлардир.

Биз уларни нафақат катталар, балки болалар ва оддий мактаб ўқувчилари ҳам чекишини кўрмоқдамиз.

Таъми, ҳиди ва жозибали қадоқлари ўзига эътиборни тортади, аммо ичида яширинган нарса ёш тана учун шунчаки ҳалокатлидир.

"Электрон сигаретлар электрон никотин етказиб бериш тизимларининг (ENDS) ва электрон никотинсиз етказиб бериш тизимларининг (ENND) энг кенг тарқалган шаклидир", деб ёзади ЖССТ [3].

Ҳозирги вақтда маҳсулотнинг ташқи кўриниши муҳим рол ўйнайди. Дўконга кирганимизда, биз дарҳол ёрқин рангли қадокларга эътибор қаратамиз, бу бизнинг эътиборимизни тортади ва биз соғлиғимизга салбий таъсир кўрсатадиган нарсани сотиб оламиз.

Мактабда, коллежда ёки университетда соғлом турмуш тарзини олиб бориш тўғрисида неча марта айтилмасин, улар барибир соғлиқ ва фаровонликдан кўра завқни биринчи ўринга қўядилар [4,5].

Ушбу мавзунинг долзарблиги шундаки, мамлакатимизда алкоголь, тамаки маҳсулотлари, носоғлом озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш ва носоғлом кундалик ҳаёт тарзи, айниқса ёшлар орасида жуда катта рақамлар билан тавсифланади.

Тадқиқот учун объектлар ва усуллар. Тошкент Давлат Тиббиёт Университети педиатрия факултетининг 138 нафар биринчи ва иккинчи курс талабалари орасида сўровнома ўтказилди.

Зарарли одатлар бўйича ички статистикани тузиш учун стандарт сўровнома, шунингдек, кундалик ҳаёт тартиби, носоғлом озиқ-овқат истеъмоли ва талабалар ҳаётида алкоголь ва никотиннинг мавжудлиги ҳақидаги саволларни ўз ичига олган кўшимча сўровномадан фойдаланилди.

Натижалар ва муҳокама. Кундалик ҳаёт масаласи ўқув юкласининг ошиши ва ноодатий турмуш тарзи туфайли деярли барча талабаларга таъсир кўрсатди.

Сўров натижаларига кўра, одатий кундалик тартибни сақлаб, ўз фаолиятини режалаштирадиган талабаларнинг фоизи аниқланди: талабалардан 15% кун тартибини режалаштиради ва амал қилади, 13% - режалаштиради, лекин амал қилмайди ва 72% - кундалик тартибни режалаштирмайди ва амал қилмайди [1-расм].

1-расм. Кун тартиби

Тўғри дам олиш ва иш тартибига риоя қилиш ҳар қандай ёшда жуда муҳимдир. Коллежда ўқиётган ёшлар эса жадвал тузмасдан кўп иш қилишни хоҳлашади.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, кундалик тартибларга қатъий риоя қилиш унумдорликни оширади, танани ортиқча толиқишдан ҳимоя қилади, соғлиқни мустаҳкамлайди ва ўқув натижаларини яхшилади. Уйқу талабалар фаровонлигининг асосий омилдир.

Сўров натижаларига кўра, аксарият талабалар бошқа ишларни қилишни ва кечқурун дарсларга тайёргарлик кўришни танлайдилар, бу ҳолат уларнинг тунги дам олиш вақтини қисқартирадилар.

Талабаларнинг беш фоизи ярим тунда ухлайдилар ва кунларини режалаштиришади, бу яхши унумдорлик ва самарали ўқиш учун жуда паст кўрсаткичдир.

Носоғлом одатларни ўрганаётганда, биз талабаларнинг овқатланишини эътиборсиз қолдиrolмаймиз.

Сўров натижаларига кўра, 82% талаба мунтазам равишда овқатланмайди, кўпинча сендвичлар ва фаст-фудлар ёки тез тайёрланадиган таомлар билан таомланади, яъни улар кун давомида камдан-кам ҳолларда иссиқ овқат ейишади.

Фақат 18% уйда тўйимли нонушта қилади ва мунтазам овқатланишни сақлайди[2-расм].

2-расм. Овқатланиш режими

Сўров натижаларига кўра, талабаларнинг 20% ҳар куни, 37% - ҳафтасига 2-3 марта, 33% - ойига 3-4 марта энергетик ичимликлар истеъмол қилади ва 10% - ҳеч қачон энергетик ичимликлар истеъмол қилмайди[3-расм].

3-расм. Энергетик ичимликлар истеъмол қилиш

Талабалар орасида спиртли ичимликлар истеъмолига келсак, тадқиқот шуни кўрсатдики, 60% - ҳафтада бир марта, 10% - ойига 2-3 марта, 9% - ойига бир марта ва 21% - ҳеч қачон спиртли ичимликлар истеъмол қилмайди[4-расм].

4-расм. Алкогол истеъмол қилиш

Шу билан бирга, барча талабалар спиртли ичимликлар таркибидаги маҳсулотларнинг танамизга зарари ва таъсирдан хабардор.

"Нега тез-тез спиртли ичимликлар ичасиз?" деган саволга кўпчилик дам олишни ва хотиржам бўлишни хоҳлашларини айтишди.

Рационал қарамлик моделини ҳисобга олсак, юқори маълумотга эга бўлган шахслар келажагини ўйлаб кўришда спиртли ичимликларни истеъмол қилиш эҳтимоли камроқ, деган хулосага келиш мумкин.

Бироқ, Россия университетларида ўтказилган тадқиқотлар статистикасига кўра, талабаларнинг 30% дан ортиғи мунтазам равишда спиртли ичимликлар истеъмол қилади, умуман спиртли ичимликлар ичмайдиган талабалар сони эса 20% дан кам, деб баҳоланмоқда.

Тамаки Ўзбекистондаги энг муҳим муаммолардан биридир. Кўплаб тадқиқотлар шуни исботладики, у нафақат чекувчиларга, балки чекмайдиганларга ҳам таъсир қилади.

Талабалар ўртасида ўтказилган сўров натижаларига кўра, 30% - никотин истеъмол қилади, 70% эса никотин истеъмол қилмайди[5-расм].

5-расм. Никотин истеъмол қилиш

Ҳозирги кунда турли хил никотин ўз ичига олган маҳсулотлар мавжуд - тамаки маҳсулотлари ва турли авлод электрон сигаретлари.

Сўров натижаларига кўра, электрон сигаретлар никотин истеъмол қиладиган талабалар орасида энг машҳур ҳисобланади.

Чекувчиларнинг 70 фоизи буғ ҳосил қилиш орқали чекиш қурилмалардан фойдаланадилар.

Хулоса: Хулоса қилиб айтганда, кўплаб талабалар кундалик тартибларга риоя қилмайдилар ва уларнинг ҳаётида носоғлом одатлар устунлик қилади.

Вақтни тежаш учун улар йўл – йўлакай овқатланишни ёки тез овқатланишни афзал кўришади.

Фаолликни ошириш учун эса улар энергетик ичимликлар истеъмол қиладилар.

Талабалар қониқиш ҳисси учун спиртли ичимликлар ва никотиндан фойдаланадилар, соғлиқдан кўра завқни устувор деб билишади.

Бу натижалар соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш учун профилактика чоралари зарурлигини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бичев Валерий Георгиевич // Вредные привычки в жизнедеятельности современного студента // E-Scio. 2021.
2. Жариков К.М., Аметова Э.И., Нафиков А.В., Астафьев Б.В. Генетическая зависимость к никотину и алкоголю // БМИК. 2019.
3. Всемирная организация здравоохранения // Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2021 // Разрешение вопросов, связанных с новыми и инновационными продуктами / Швейцария. 2021.
4. Бичев, В.Г. Основные составляющие здорового образа жизни человека / В.Г. Бичев // Научный журнал «Инновации. Наука. Образование». - г. Тольятти, 2020.
5. Фомичев Д. С., Зуйков В. А., Распространенность злоупотребления алкоголем среди студентов высших учебных заведений. Медсестра. 2019;2.